

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ В ВУЗЕ.

Хакимова Фотима Баходировна

Преподаватель Ташкентского международного университета
финансового управления и технологий (TIFT)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16760375>

Аннотация. В тезисе рассматривается значимость развития критического мышления студентов в процессе обучения русскому языку и литературе в вузе. Выделяет наиболее эффективные методы, способствующие развитию критического мышления: проблемное обучение, дискуссии, анализ авторской позиции, интерпретация текста, метод толстых и тонких вопросов, синквейн, кластер и проектная деятельность. Делается вывод о необходимости целенаправленного внедрения данных методов в образовательный процесс для подготовки студентов к активной интеллектуальной и профессиональной деятельности в современном мире.

Ключевые слова. Критическое мышление, здравый смысл, навык, рациональность, информация, текст, дискуссия, синквейн, кластер, проблемные вопросы, аргумент.

Современное образование ставит перед преподавателями не только задачу передачи знаний, но и формирования у студентов универсальных компетенций, среди которых особое место занимает критическое мышление. В условиях стремительно меняющегося информационного общества способность анализировать, оценивать, сопоставлять и делать обоснованные выводы становится неотъемлемой частью профессиональной и личной успешности.

Термин «критическое мышление» начал использоваться относительно недавно. Впервые он был введен в 1910 году влиятельным теоретиком образования Джоном Дьюи в своей книге под названием «Как мы мыслим». Когда человек мыслит критически, то он активно стремится к пониманию происходящего путем его осмысления, оценки свидетельств и глубокого постижения процесса мышления как такового.¹ Чтобы окончательно разобраться с термином «критическое мышление» и понять его особенности и природу, Непряхин Н. в своей книге «Анатомия

¹ Чатфилд Т. Критическое мышление: Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение / пер. с англ. Н. Колпаковой.
М.: Альпина Паблишер, 2019. 16 с

заблуждений» рассматривает несколько понятий, которые часто ассоциируют с критическим мышлением и даже ставят с ним в один ряд «здоровый смысл» и так называемый наивный реализм.² Несмотря на то что на протяжении многих лет эта тема оставалась в тени, в последние годы интерес к ней значительно возрос. В русскоязычной и узбекскоязычной научной литературе появилось множество учебников и диссертаций, посвящённых критическому мышлению.

Среди них можно выделить работы Мамасаидовой М. «Методика формирования навыков критического мышления у учащихся начальных классов», а также исследование Смирновой С. «Совершенствование коммуникативной компетенции будущих педагогов на основе развития критического мышления», Афанасьевой Е. «Методы формирования критического мышления у студентов в процессе учебной деятельности» и множество других.

Важным аспектом критического мышления является умение различать факты и мнения, что позволяет избегать манипуляций с информацией. Критически мыслящий человек способен задавать правильные вопросы, выявлять противоречия и основывать свои суждения на достоверных данных.

Развитие критического мышления является ключевым элементом образовательного процесса. В современных условиях, когда информация доступна на каждом шагу, навык фильтрации и оценки этой информации становится особенно актуальным. Студенты, обладающие критическим мышлением, не только лучше справляются с учебными задачами, но и становятся более активными участниками социума, способными анализировать текущие события и принимать важные решения.

Критическое мышление, как отмечает М.И. Махмутов, является неотъемлемой частью всех этапов проблемного обучения. Оно проявляется на этапе проверки гипотез или их опровержения, а также на этапе резюмирования, анализа учебного процесса и результатов. Это включает в себя диагностику выполнения задания, оценку решений, анализ результатов деятельности и поведения, подтверждение выводов и поиск наиболее эффективных способов решения поставленных задач.³

² Непряхин Н. Анатомия заблуждений: Большая книга по критическому мышлению. М. : Альпина Паблишер, 2021. 48-49 с

³ Плотникова Н.Ф. Формирование критического мышления студентов вуза в условиях командной формы организации обучения: автореф. дис. .I. канд. пед. наук. Казань, 2008. 20 с

Обучение русскому языку в вузе предоставляет широкие возможности для развития критического мышления. Работа с различными типами текстов, анализ языковых и речевых явлений, аргументированное изложение собственных мыслей в устной и письменной форме способствуют формированию навыков аналитического мышления. Особенно эффективными в этом направлении являются такие методы, как проблемное обучение, дискуссии, дебаты, работа с медиатекстами, задания на интерпретацию, выявление подтекста и скрытых смыслов.

Кроме того, использование проектной деятельности, работы с научными и публицистическими текстами, а также развитие навыков рефлексии помогает студентам не только усваивать языковой материал, но и осознавать собственную позицию, формировать аргументированное мнение и принимать ответственные решения.

Литературное произведение — это не только источник эстетического наслаждения, но и форма выражения авторской позиции, мировоззрения, философских и социальных идей. Работа с текстами позволяет студентам учиться сравнивать разные точки зрения, анализировать мотивацию персонажей, распознавать манипуляции, интерпретировать подтексты и формировать собственное мнение, опираясь на аргументы.

При изучении русского языка студенты работают с речевыми нормами, лексикой, стилями, что развивает языковую чуткость, умение замечать тонкие смысловые различия и использовать язык как инструмент точного и критического выражения мыслей.

Методы, способствующие развитию критического мышления на уроках:

1. Метод проблемных вопросов — постановка открытых, неоднозначных вопросов к тексту («Почему герой поступил именно так?», «Можно ли оправдать его действия?»), стимулирующих анализ и аргументацию.

2. Дискуссии и дебаты — обсуждение противоположных точек зрения на произведение или языковое явление.

3. Анализ авторской позиции и подтекста — поиск скрытых смыслов, сопоставление с историко-культурным контекстом.

4. Метод «толстых и тонких вопросов» — ученики учатся различать поверхностные и глубинные вопросы, формулируют собственные.

5. Сравнительный анализ текстов — сопоставление оригинала и экранизации, различных интерпретаций, адаптаций.

6. Проектная и исследовательская деятельность — создание собственных критических эссе, мини-исследований, презентаций.

7. Синквейн и кластер — методы визуализации размышлений, которые способствуют структурированному осмыслению текста.

Таким образом, преподавание русского языка в вузе может и должно быть направлено не только на развитие языковой компетенции, но и на формирование критического мышления как ключевого навыка XXI века. Это требует от преподавателя применения активных и интерактивных методик, индивидуального подхода и ориентации на личностное развитие каждого студента.

Список использованной литературы:

1. Чатфилд Т. Критическое мышление: Анализируй, сомневайся, формируй свое мнение / пер. с англ. Н. Колпаковой. М. : Альпина Паблишер, 2019. 16 с
2. Непряхин Н. Анатомия заблуждений: Большая книга по критическому мышлению. М. : Альпина Паблишер, 2021. 48-49 с
3. Плотникова Н.Ф. Формирование критического мышления студентов вуза в условиях командной формы организации обучения: автореф. дис. ... канд. пед. наук. Казань, 2008. 20 с.
4. Хакимова Ф. Б. Важность Применения И Развития Критического Мышления У Бухгалтеров //Miasto Przyszłości. – 2024. – Т. 54. – С. 166-168.
5. Кудрявцева О.В. Методы и приемы формирования критического мышления студентов в процессе изучения русского языка // Вестник педагогических наук. — 2021. — № 2 (38). — С. 58–64.
6. Сергеев И.С. Развитие критического мышления в процессе гуманитарного образования // Педагогика. — 2019. — № 5. — С. 42–47.

